

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юридик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юридик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрис т ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Тажикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-кидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Тажикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОФИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШИНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

Ботаев Мурод Джуманшикович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 Академияси Даствлабки тергов ва криминалистика
 кафедраси бошлиғи ўринбосари,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: botayevmurod@gmail.com

**ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА
 ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР**

For citation: Botayev Murod Jumanshikovich. SOME ISSUES RELATED TO ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL AT THE PRE-TRIAL STAGE. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp.81-87

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759878>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мамлакатимизнинг шахс ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилиш борасидаги халқаро рейтинг, бу борада амалга оширилаётган ислохотлар, ишни судга қадар юритиш босқичида жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасида фикр юритилиб, мазкур соҳада йўл кўйилаётган хато ва камчиликларни ўрганиш орқали муаммоларни ифоллашга ҳаракат қилинган. Шунингдек, муаллиф томонидан ушбу муаммоларни таҳлил қилиш орқали уларнинг ечимлари ва такомиллаштириш истиқболлари бўйича фикр ва мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: шахс, ҳуқуқ, эркинлик, ишни судга қадар юритиш, терговга қадар текширув, амнистия акти, ушлаб туриш, тергов ҳаракатлари, расмийлаштириш, ҳимоя, қонун, такомиллаштириш, бўшлиқ, вазифалар, норма, фармон.

Ботаев Мурод Джуманшикович,
 Заместитель начальника кафедры
 Предварительного следствия и криминалистики
 Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: botayevmurod@gmail.com

**НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД
 ЛИЧНОСТИ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

АННОТАЦИЯ

В статье дается международный рейтинг нашей страны в области защиты прав и свобод личности, реформы в данной области и приведены рассуждения по обеспечению прав и свобод

участников уголовного процесса при досудебном производстве уголовного дела, приняты попытки по описанию проблем путем изучения допускаемых ошибок и недостатков в данной сфере. Также автором приведены мнения и размышления по решениям данным проблем и приоритетам совершенствования этих проблем путем их анализа.

Ключевые слова: личность, право, свобода, досудебное производство уголовного дела, досудебная проверка, акт амнистии, задержание, следственные действия, оформление, защита, закон, совершенствование, пробел, задачи, норма, указ.

Botayev Murod Jumanshikovich,

Deputy Head of the Department of Preliminary Investigation
and Criminalistics of Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy in Law (PhD)
E-mail: botayevmurod@gmail.com

SOME ISSUES RELATED TO ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL AT THE PRE-TRIAL STAGE

ANNOTATION

The international rating of Uzbekistan for the protection of individual rights and freedoms, reforms in this area, ensuring the rights and freedoms of participants in criminal proceedings at the pre-trial stage are discussed in the article. The author tried to express the problems by studying the mistakes and shortcomings made in this sphere. The author also expressed his opinions and comments on their solutions and prospects for improvement by analyzing these issues.

Keywords: individual, rights, freedom, pre-trial proceedings, pre-trial investigation, amnesty act, detention, investigative actions, formalization, protection, law, improvement, gap, duties, norm, decree.

Дунёнинг барча мамлакатларида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, унинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш, жиноятларни тез ва тўлиқ очиш, жиноятдан жабр чеккан шахсларга етказилган зарарни қоплаш, айбсиз инсонлар жавобгарликка тортилмаслигини таъминлаш, жисмоний ва юридик шахсларнинг жиноятларга доир муурожаатларини ўз вақтида рўйхатга олиш ва қонунда белгиланган тартибда ҳал этиш, шахсга нисбатан қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш билан боғлиқ қилмишлар содир этилишининг олдини олиш бўйича самарали механизмларни жорий қилиш ҳамда ушбу соҳада халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани жорий этиш объектив заруратга айланмоқда.

Жиноят-процессуал муносабатларда ўзининг ҳуқуқий мақомига эга бўлмаган айрим процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминлаш, шахсларнинг диспозитив ҳуқуқларини янада кенгайтириш йўли билан уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашнинг барча зарур чораларини кўриш, жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашни такомиллаштириш, жиноят ишларига доир ҳужжатларни кўриб чиқиш бўйича қонунчиликдаги бўшлиқларни бартараф этиш, фуқароларнинг муурожаатларига сансалорлик ва бефарқ муносабатда бўлиш амалиётига барҳам бериш, терговга қадар текширув органлари фаолиятининг шаффофлиги ва ошқоралигини таъминловчи миллий қонун ҳужжатлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида учрайдиган жиноят-процессуал муаммоларнинг илмий-назарий ва амалий ечимини топиш эҳтиёжи юзага келмоқда.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг барча соҳаларда бўлгани каби суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотларда ҳам асосий омил инсон ва унинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга қаратилмоқда. Юритимизда амалга оширилаётган ушбу ислохотлар натижасида мамлакатимизнинг айнан шахс ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш

борасидаги рейтингларда йил сайин юқорилаб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Биргина, дунёнинг энг нуфузли ташкилотларидан бири бўлган World Justice Project (WJP) ташкилотининг маълумотига кўра дунёнинг кўплаб мамлакатларида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш билан боғлиқ бўлган муаммолар ортиб бораётган бир вақтда Ўзбекистон Республикаси дунё рейтингига 10 поғона юқорилагани таъкидланган [1].

Мустақиллик йилларида амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари жараёнида нафақат қонунчиликда, балки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида ҳам шахснинг процессуал мавқеидан қатъи назар, унинг ҳуқуқларини тўла ва ҳеч қандай истисносиз рўёбга чиқарилишини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилди, гумон қилинувчи ва айбланувчининг процессуал мақомида туб ўзгаришлар юз берди. Жумладан, шахсни қамоққа олишга рухсат бериш ваколати судларга ўтказилди, қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллашнинг янги мезонлари ишлаб чиқилиб, ҳаётга татбиқ этилди. Ушбу эҳтиёт чорасини фақат ушлаб турилган гумон қилинувчи ёки айбланувчига қўлланилиши мумкинлиги, уни қўллашнинг алоҳида ҳолатлари рўйхатининг аниқ белгиланганлиги, гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари кенгайтирилганлиги, кўрсатув беришдан бош тортиш ва берган кўрсатувларидан жиноят ишида далил сифатида унинг ўзига қарши фойдаланилиши мумкинлиги ҳақида хабардор бўлиш, эркин ҳаракатланиш чекланган пайдан бошлаб ҳимоячига эга бўлиш, биринчи сўроқдан олдин ҳимоячи билан холи учрашиш, ушланганлиги ҳақида адвокатиغا ёки яқин қариндошларига хабар бериш учун бир маротаба телефон кўнғироғини амалга ошириш ҳуқуқи каби ўзгартиш ва қўшимчаларнинг Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига киритилиши мамлакатимиз жиноят-процессуал қонунчилиги нормаларини энг илғор халқаро стандартлар даражасига кўтарилишига сабаб бўлди [10].

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга давлат раҳбари даражасида эътибор берилаётганлиги, бу борада бир қатор норматив ҳужжатларнинг қабул қилинаётганлиги албатта ўз самарасини бермоқда. Ушбу фикрнинг мисоли сифатида сўнги йилларда Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги, Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги, Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармонларининг ҳамда Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори ҳамда соҳага доир бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилинганлигини келтиришимиз мумкин.

Бу борада 2020 йил 10 августдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041 сон фармони муҳим аҳамият касб этди. Ушбу фармон билан жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича механизмлар тўлиқ ишга солинмаганлиги, қонунчиликда жиноят ишларини тергов қилиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ваколатларини аниқ белгилаш билан боғлиқ бўшлиқлар мавжудлиги [2] борасидаги фикрлар илгари сурилган бўлиб, ушбу камчиликларни бартараф этиш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Шунингдек, жиноят-процессуал қонунчиликнинг мақсадларига эришиш ва унинг олдида турган вазифаларни самарали ҳал этиш учун, биринчи навбатда, жиноят ишида иштирок этаётган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган махсус процессуал кафолатлар тизимини яратиш лозим [3].

Амалдаги Жиноят-процессуал кодексига ишни судга қадар юритиш босқичида амал қилиниши лозим бўлган бир қатор талаблар мавжуд бўлиб, уларнинг бажарилиши нафақат жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга ҳамда жиноят-процессуал қонун вазифаларининг самарали ижро этилишига ҳам хизмат қилади.

Маълумки, ишни судга қадар юритиш босқичида шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлаш масаласи ўзининг долзарблиги билан алоҳида аҳамият касб этади. В.С. Щадриннинг фикрича, жиноят процессида шахс ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг таъминланиш ҳолати ва самарадорлиги кўп жиҳатдан ушбу ҳуқуқлар ишни судга қадар юритиш жараёнида қай даражада таъминланаётганига боғлиқ. Жиноят-процессуал муносабатларда иштирок этаётган шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланмаслиги ёки чекланиши билан боғлиқ муаммоли ҳолатлар айнан ишни судга қадар юритиш даврида вужудга келади[4]. Шунинг учун ҳам, мазкур босқичда энг аввало шахс ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга хизмат қилувчи нормаларни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилмаслигини таъминлаш билан бирга, уларга ўз ҳуқуқларидан тўлақонли фойдаланишлари учун барча шарт-шароитларни яратиб бериши лозим.

Жиноят-процессуал муносабатларда шахсларнинг ҳуқуқларини кафолатловчи нормалар сифатида Жиноят-процессуал кодексининг 64-моддасини келтириш ўринли бўлади. Чунки ушбу норма ишни юритишга масъул органларга жиноят-процессуал муносабатларда иштирок этаётган шахсларнинг қонунда белгиланган ҳуқуқларини тушунтириб бериш ва бу ҳуқуқларни амалга оширишлари учун барча имкониятларни яратиш мажбуриятини юклайди [5]. Жумладан, Жиноят-процессуал кодексининг 64-моддасида суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья гумон қилинувчига, айбланувчига, судланувчига, шунингдек жабрланувчига, фуқаровий даъвогарга, фуқаровий жавобгарга ва уларнинг вакилларига берилган ҳуқуқларини тушунтириб бериши ва бу ҳуқуқларни амалга ошириш имкониятларини таъминлаши шарт эканлиги қайд этилган.

Бир қарашда ушбу нормада ишни судга қадар юритиш босқичида жиноят процессининг барча иштирокчиларини ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш қамраб олингандай туюлади. Лекин, ушбу нормани чуқурроқ таҳлил қилсак, унда ишни судга қадар юритиш жараёнини алоҳида босқичи бўлган терговга қадар текширув жараёнида жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга эътибор берилмаганлигини кузатишимиз мумкин.

Фикримизнинг мантиқий давоми сифатида амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигида ва бошқа норматив ҳужжатларда [6] суриштирув, дастлабки тергов ва суд жараёнида иштирок этувчи жиноят процесси иштирокчиларининг тушунчаси ва ҳуқуқий мақомлари аниқ белгилаб ўтилганлигини кузатишимиз мумкин. Лекин бундай фикрни биз терговга қадар текширув босқичи ҳақида билдира олмаймиз.

Чунки, терговга қадар текширув жараёнида терговга қадар текширув ўтказилаётган шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб берилмаганлиги, қолаверса унинг ҳуқуқий мақомини ифода этилмаганлиги натижасида бугунги кунда бир қатор муаммоли ҳолатлар ва вазиятлар келиб чиқмоқда.

Шу ўринда амалдаги жиноят-процессуал кодексида терговга қадар текширув жараёнида шахс ҳуқуқ ва эркинликларини қисман келтириб ўтилганлигини кузатишимиз мумкин. Жумладан, Жиноят-процессуал кодексининг 63-бобида ишни судга қадар юритиш босқичида амнистия актини қўллаш билан боғлиқ нормалар ўз ифодасини топган бўлиб, унда бевосита терговга қадар текширув ўтказиш жараёнида амнистия актини қўллаш учун асослар мавжуд бўлса суриштирувчи, терговчи терговга қадар ўтказилган текширув материалларини ёки жиноят ишини қайси шахсга нисбатан амнистия актини қўллаш тўғрисидаги масала қўйилаётган бўлса, ўша шахснинг аризаси ҳамда амнистия актига асосан жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақида судга илтимоснома киритиш ҳақидаги тақдимнома билан прокурорга юборилиши ифода этилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят ишини юритиш чоғида қамоқда сақлаш тўғрисида”ги 2011 йил 29 сентябрь ЎРҚ-298-сонли Қонунининг 3-боби 18-моддаси (ушлаб турилганлар ва қамоққа олинганларнинг ҳуқуқлари)да ушлаб турилганлар ва қамоққа олинганлар ушбу қонунда белгиланган ҳуқуқлардан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг

Жиноят-процессуал кодексида гумон қилинувчи ва айбланувчи учун назарда тутилган ҳуқуқларга эга бўлишлари ифода этилган [7]. Ушбу фикрнинг мантикий давоми Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорининг 8-бандида Жиноят-процессуал кодексининг 49-моддасига мувофиқ жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, шахс ушланганида эса унинг ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб ишда ҳимоячининг иштирок этишига рухсат берилиши ифода этилган [8].

Бу ўринда шуни назарда тутиш керакки, шахс Жиноят-процессуал кодекси 221-моддасида кўрсатилган асосларга кўра ушланган ҳолларда, гарчи қонунда бу ҳақда тегишли баённома шахс ички ишлар органи ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга келтирилгандан сўнг расмийлаштирилиши белгиланган бўлса-да, унинг ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб гумон қилинувчи деб ҳисобланади. Айнан шу пайтдан бошлаб ушлаб турилган шахс гумон қилинувчига берилган барча ҳуқуқлардан, шу жумладан, ҳимоячи олиш, яқин қариндошларига ёхуд адвокатига телефон қилиш ёки хабар юбориш, кўрсатув беришдан бош тортиш, шунингдек ўзи берган кўрсатувлари жиноят иши бўйича унга қарши далил сифатида ишлатилиши мумкинлигини билиш ҳуқуқидан фойдаланади. Шу туфайли, бундай ҳолларда у гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши, жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинганлиги ҳақидаги қарор унга эълон қилинмасдан ҳамда тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилмасдан туриб, унга нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилиши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 224-моддаси (Жиноят иши кўзғатилгунга қадар ушлаб туриш)га мувофиқ ички ишлар органи ходими, бошқа ваколатли шахс ушлаб туришнинг ушбу кодекснинг 221-моддасида кўрсатилган асослардан биттаси мавжудлигини бевосита кўриб ёки бошқа шохидларнинг сўзларидан аниқласа, гумон қилинувчига у жиноят содир этишда гумон қилиб ушланганлигини билдиришлари ва ундан яқин орадаги ички ишлар органига ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органга бирга боришини талаб қилиши шарт. Шу билан бирга, ички ишлар органи ходими, бошқа ваколатли шахс ушлаб турилган шахсга адвокатга ёки яқин қариндошига телефон орқали қўнғирок қилиш ёки хабар бериш, ҳимоячига эга бўлиш, кўрсатувлар беришни рад этишга бўлган процессуал ҳуқуқларини тушунтириши, шунингдек у берган кўрсатувлардан жиноят ишига доир далиллар сифатида унинг ўзига қарши фойдаланилиши мумкинлигини билдириши шарт. Бунда ушлаётган шахс ўзини таништириши ва ушланаётган шахснинг талабига кўра шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши шарт эканлиги белгиланган [9].

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики, терговга қадар текширув жараёнида терговга қадар текширув ўтказилаётган шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ифодалашга қаратилган норматив ҳужжатлар Жиноят-процессуал кодексида акс этган бўлиб, ушбу нормалар фақатгина эълон қилинган амнистия акти содир этилган жиноят ёки шахсга дахлдор бўлган ҳолатларда ва терговга қадар текширув жараёнида шахс Жиноят-процессуал кодексининг 224-моддаси тартибида ушлаб турилгандагина таъсир доирасига эга.

Бизнинг фикримизча, терговга қадар текширув жараёнида шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг самарали таъминланишига эришиш мақсадида ушбу жараёнда иштирок этаётган, яъни терговга қадар текширув ўтказилаётган шахснинг жиноят процесси иштирокчиси сифатидаги ҳуқуқий мақомини белгилаш ва ушбу шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини Жиноят-процессуал кодекси нормасида акс эттириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фикримизча, ишни судга қадар юритиш босқичида шахс ҳуқуқ ва эркинликларини белгилаб бериш мақсадида, жиноят-процессуал кодексининг 47-моддаси қуйидаги янги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Гумон қилинувчи жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса-да, бу маълумотлар уни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли бўлмаган шахсдир.

Шахс:

1) жиноят шоҳидлари уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатган ёки ўзига нисбатан терговга қадар текширув бошланган;

2) жиноят содир этишда гумон қилиниб, ушбу Кодекснинг 227-моддасида белгиланган тартибда ушланган;

3) суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этиш учун жалб қилиш тўғрисида қарор чиқарилган вақтдан бошлаб гумон қилинувчи деб ҳисобланади.

Юқорида қайд этилган норманинг жиноят-процессуал қонунчилигига киритилиши ишни судга қадар юритиш босқичининг дастлабкиси бўлган терговга қадар текширув жараёнида ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахснинг нимада гумон қилинаётганлигини ва ушлаб турилганлигини билиши, турган жойи тўғрисида адвокатга ёки яқин қариндошига телефон орқали қўнғироқ қилиш ёхуд хабар бериши, ҳимоячига эга бўлиш ҳамда учрашувларнинг сони ва давом этиш вақти чекланмаган ҳолда у билан холи учрашиши, ушланганидан кейин йигирма тўрт соатдан кечиктирмай сўроқ қилинишини талаб қилиши, ўзига нисбатан қўйилган гумон хусусида ҳамда ишнинг бошқа ҳар қандай ҳолатлари тўғрисида кўрсатувлар бериш ёхуд кўрсатувлар беришдан бош тортиши ва кўрсатувларидан жиноят ишига доир далиллар сифатида унинг ўзига қарши фойдаланилиши мумкинлиги ҳақида хабардор бўлиши, ўз она тилидан ҳамда таржимон хизматидан фойдаланиши, ўзининг ҳимояланиш ҳуқуқини шахсан ўзи амалга ошириши, илтимоснома бериши ва жиноят процесси иштирокчиларини рад қилиши; далиллар тақдим этиши; жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат мансабдор шахсларнинг рухсати билан процессуал ҳаракатларида иштирок этиши, амнистия актини қўллаш ҳақидаги ишлар бўйича суд мажлисларида иштирок этиши каби ҳуқуқларининг таъминланишига хизмат қилади.

Шу билан бирга терговга қадар текширув жараёнида ишни юритишга масъул бўлган мансабдор шахсларнинг чақирувига биноан ҳозир бўлиши, терговга қадар текширувда иштирок этишдан бош тортмаслиги, ҳақиқатни аниқлашга далилларни йўқ қилиш, сохталаштириш, гувоҳларни кўндиришга уриниш ва қонунга хилоф бошқа ҳаракатлар билан тўсқинлик қилмаслиги каби мажбуриятларни юклатилишига имконият яратади. Бу эса ўз навбатида терговга қадар текширув жараёни самарадорлигига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, ишни судга қадар юритиш босқичининг дастлабкиси бўлган терговга қадар текширув жараёнида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминланмаслиги бир қатор хато ва камчиликларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Ҳар бир йўл қўйилган фуқароларнинг асоссиз равишда ҳибсга олинишига, айби йўқ фуқарони жиноий жавобгарликка тортилишига ҳамда жиноят содир этган шахснинг жавобгарликсиз ва жазосиз қолишига олиб келади, шунингдек бу ҳолатларда инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бевосита ғайриқонуний равишда поймол этилади. Қолаверса, процессуал жиҳатдан суриштирув ва дастлабки терговнинг ноқонунийлигига сабаб бўлади. Ишни судга қадар юритиш босқичи билан боғлиқ бўлган ҳуқуқий асосларининг янада такомиллаштирилиши, мавжуд камчиликларнинг бартараф этилиши, нормаларнинг самарали қўлланилиши ҳар бир ариза ёки хабар юзасидан адолатнинг қарор топишига, жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ-эркинликлари ва қонуний манфаатларининг самарали таъминланишига хизмат қилади ва бунинг натижасида ҳалқимизнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга бўлган ишончининг ортишига олиб келади деб ўйлаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Uzbekistan_2021
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.08.2020 й., 06/20/6041/1151-сон (National database of legislative acts, 10.08.2020, No. 06/20/6041/1151)
3. Строгович М.С. Избранные труды. Т.2. – М.,1992. – С.277. (Strogovich M.S. Selected

- works. V.2. – M.,1992. – P.277.)
4. Щадрин В.С. Процессуальные гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве: понятие и доктринальное толкование // Закон и время. – 2003. №3. – С.110. (Procedural guarantees of individual rights in criminal proceedings: concept and doctrinal interpretation // Law and time. – 2003. –No. 3. – P.110.)
 5. Астанова Л.А. Жиноят ишени юритишга масъул бўлган давлат органлири ва мансабдор шахслар. – Т., 1997. – Б.68. (Astanova L.A. State bodies and officials responsible for criminal proceedings. – T., 1997. – P.68.)
 6. Ўзбекистон Республикасининг “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2019 йил 14 январь қабул қилинган 515-сонли қонуни (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 29.04.2022). (Law of the Republic of Uzbekistan No. 515 of January 14, 2019 “On protection of victims, witnesses and other participants in criminal proceedings”) // <https://lex.uz/docs/4159913>
 7. Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят ишени юритиш чоғида қамокда сақлаш тўғрисида”ги 2011 йил 29 сентябрь ЎРҚ-298-сонли Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan No. LRU-298 of September 29, 2011 “On detention during criminal proceedings”) // <https://www.lex.uz/acts/1876877>
 8. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори (Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan of December 19, 2003 No. 17 “On the practice of application by courts of laws that provide the suspect, the accused with the right to defense”) // <https://lex.uz/docs/1453755>
 9. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan) // <https://lex.uz/docs/111460>
 10. Чутбаев М.Р. Гумон қилинувчи ва айбланувчи ҳуқуқларини чеклашнинг халқаро тажрибаси: Ўқув қўлланма. – Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – 76 б. (Chutbayev M.R. International experience in restricting the rights of suspects and accused: A training manual. – T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2014. – p.76.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000